

UDK:619:636.2:618:616.002

**SIGIRLARDA KATARAL-YIRINGLI MASTITNI ETIOPATOGENEZI,
DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH.****(Adabiyotlar tahlili)****Bobomurodov Rustam Ismoil o'g'li**

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.,

Kuldashov Otamurod Urazovich

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti v.f.d

O'zbekiston Samarqand

Annotasiya: Maqolada zotli sigirlarda mastit kasalligining tarqalishi, iqtisodiy zarari, va etiopatogenezi bo'yicha adabiyot ma'lumotlarining taxlili bayon qilingan.

Kirish. Mamlakatimiz hududida so'ngi yillarda qoramolchilik sohasini fan yutuqlari va ilg'or tajribalar asosida rivojlantirish maqsadida, nasilchilik ishlariga, ozuqa bazasini mustahkamlashga va mahsulot ishlab chiqarish hamda uni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirish jarayonida qoramollar zotini yaxshilash, genofondini boyitish va saqlash muhim hisoblanadi. Shuning uchun chorvachilikni yanada rivojlantirish borasida keyingi yillarda muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi, iqtisodiy islohotlar o'tkazildi, dehqon (fermer) xo'jaliklari, xususiylashtirilgan chorvachilik fermalari tashkil qilinmoqda.

Veterinariya sohasini va chorvachilikni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2017 yil 16 martda «Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-2841-sonli, 2019-yil 18-martda «Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4243-son va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevralda

«O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-120-son qaroriga binoan qishloq xo‘jaligini moderinizasiya qilish va jadallashtirishga qaratilgan qarorlari mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirishda va ushbu tadqiqotlarni bajarishda asosiy dastur bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Biz bilamizki sog‘in sigirlar orasidagi mastitlar asosiy muammolardan biri hisoblanib, sigirlarning muddatdan ilgari yaroqsiz bo‘lib yo‘q qilinishi, sut mahsuldorligining kamayishi, sifatining yomonlashishi, yangi tug‘ilgan buzoqlarning kasallanishi va o‘limining ko‘payishi shuningdek ushbu kasallikni tashxislash, davolash va oldini olish uchun sarflangan xarajatlar natijasida katta iqtisodiy zarar keltirib chiqaradi.

Qoramollar mastit kasalligi katta iqtisodiy zarar keltirib chiqarishi bilan bir qatorda jiddiy ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkinligini yodda tutish kerak. Yani patogen mikroorganizmlar va ularning metabolik mahsulotlarini o‘z ichiga olgan sut va sut mahsulotlarini iste‘mol qilishdan odamlarning, ayniqsa yosh bolalarning ommaviy oziq-ovqat mahsulotidan zaharlanish holatlari mavjud.

Shuning uchun mastit kasalligining tashxislash usullarini takomillashtirish, yangi samaraliroq terapevtik dori-vositalarini topish hamda kataral-yiringli mastit kasalligini davolash uchun ulardan foydalanish sxemalarini ishlab chiqish va takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilishi dolzarb hisoblanadi.

Mastit kasalligining tarqalishi va iqtisodiy zarari. Mastitlarning A. P. Studensov bo‘yicha tasniflanishi boshqalariga nisbatan ma‘quli hisoblanadi:

1) zardobli mastit; 2) kataral mastit (sut sisternasi, sut yo‘llari va alveolalar katari); 3) fibrinli mastit; 4) yiringli mastit (yiringli-kataral mastit, yelin absessi va yelin flegmonasi); 5) qonli mastit; 6) spesifik mastitlar (yelin oqsili, aktinomikozi, yelin sili); 7. Mastitning asoratlari (yelin indurasiyasi, yelin gangrenasi).

Zardobli mastit asosan tug‘ishdan keyingi birinchi kunlarda vujudga keladi va yelinning bo‘laklararo to‘qimasiga zardobli ekssudatning sizib chiqishi bilan

tavsiflanadi. Yelin shishib kattalashgan, qizargan bo'ladi, yelinning jarohatlangan qismi nisbatan kattalashib, zichlashadi, og'riqli bo'lib, mahalliy harorati ko'tariladi. Yelin usti limfa tugunlari kattalashadi, paypaslab ko'rilganda og'riqli bo'ladi.

Kataral mastit sog'in davrining hamma vaqtlarida, lekin ko'pincha sog'im davrining birinchi haftalarida ko'proq uchraydi va bez alveolasining yoki sut yo'llari, sut sisternasi shilimshiq pardasining yallig'lanishi bilan namayon bo'ladi. Sut yo'llari va sut sisternasining kataral yallig'lanishida ko'pincha yelin kattalashmaydi, bunda uning bitta, ba'zan ikkita yoki uchta choragi kasallanadi. So'rg'ichlar devori yumshoq – qattiqligi xamirga o'xshab qoladi. Hayvonning umumiy ahvoriga kelganda shuni aytish kerakki, bu kasallikda me'yordan boshqa hech qanday o'zgarish ko'rilmaydi.

Fibrinli mastit ko'pincha kataral mastitning asorati sifatida vujudga keladi va turli mikroorganizmlarning patologik ta'sir qilishiga yordam beradi. Shikastlangan yelin choragining hammasi kattalashadi, zichligi ortadi. Kasallangan yelin choragini paypaslab ko'rganda fibrinoz cho'kindilarning bosilishi tufayli sut sisternasi sohasida krepitatsiya (g'ijirlash) aniqlanadi, tana harorati 41-42,5⁰C gacha ko'tariladi va ishtaha deyarli yo'qoladi. Sog'ib olinadigan sut kasallikning boshidanoq keskin kamayib ketadi, sutda uvoq bo'laklar ko'rinishida sariq rangli fibrin topiladi.

Yiringli mastit uch xil formada o'tadi: 1) yiringli-kataral mastit; 2) yelin absessi (maddasi); 3) yelin flegmonasi.

Kasallikning bu turi yiring hosil qiluvchi mikroblar ishtirokida seroz, fibrinoz mastitdan, hamda ko'pincha kataral mastit bilan uchraydi. Yelinning shikastlangan choragi kasallikning o'tkir formasida katta bo'lib ketadi, paypaslab ko'rilganda bezillaydi va o'sha joyning harorati ko'tarilgan bo'ladi, terisi qizargan, tegishli tomonidagi limfa tuguni esa kattalashgan bo'ladi. Bir kecha-kunduzda sog'ib olinadigan sut keskin kamayadi. Elinning shikastlangan choragidan juda oz miqdorda sut sog'ib olish mumkin, shunda ham sut suvga o'xshagan, ichida ipir-ipurilar ko'rinadi, ba'zan yiring aralashgani uchun sarg'ich tusga kiradi. Ushbu kasallik hayvonning umumiy ahvoriga ham ta'sir qiladi: tana harorati 40- 41⁰ S gacha ko'tariladi, puls

tezlashadi, ishtaha yo'qoladi. Umumiy sut sog'imi 30-70 % ga kamayadi. 3-4 kundan keyingi kasallik qayta boshlaydi yoki bo'lmasa surunkali formaga o'tadi.

Qonli mastitda sut yo'llariga, shuningdek biriktiruvchi va bez to'qimalariga qon quyiladi. Kasallik odatda elinning yarmiga, ba'zi holatlarda butun elinni qamrab oladi. Yelinning kasallangan qismi juda shishib ketadi, hayvonni sog'ish paytida kuchli og'riq sezilib, sut sisternasida fibrinoz to'planning g'irchillashi seziladi. Alviolalar bo'shlig'iga qon tomirlardan eritrotsitlar chiqib, sutga qon va uning gemonizlanish maqsulotlari aralashgani tufayli sog'ilgan sut qizil rangda bo'ladi; sut tindirib qo'yilganda cho'kma va ipir- ipirlar paydo bo'ladi, undan tashqari hilpillab turuvchi qizil massa hosil qilib, gomogen tarzda sut ivib qoladi. Yelinning mahalliy harorati ko'tariladi, pigmentlanmagan terida qizil yoki to'q qizil dog'lar hosil bo'ladi va yelin usti linfa tugunlari kattalashadi.

Spetsifik mastitlarga yelin oqsili, yelin aktinamikozi hamda yelin sili kabilar kiradi.

Sog'in sigirlarning mastit kasalligi bilan o'rtacha kasallanishi mamlakatimizda 18-22 foizni tashkil etsa, bu ko'rsatgich dunyoning ba'zi davlatlarida 10,5-71,6 foizdan iboratdir. Sigirlarda mastitning turli xil shakllarda tarqalishi, kelib chiqishi, kechishi hamda davom etish sabablarini o'rganish uning diagnostik usullarini ishlab chiqish, davolash va oldini olish hamda boshqa fa'ol chora-tadbirlar bo'yicha ko'p ilmiy izlanishlar olib borilganligi adabiyot manba'larida aks ettirilgan.

L.D. Demidova (1993) va V.I. Slobodyanik (1995) ma'lumotlari dunyoning barcha mamlakatlari fermalarida sog'in sigirlar orasida mastit kasalligi keng tarqalganligini va sut bezlarining yallig'lanishi hayvonlarning 50% da qayd etilganligini ko'rsatadi. Yuqori mahsuldor hayvonlar mastit bilan tez-tez ta'sirlanishi aniqlangan. S.Janosi, Z.Baltay (2004) ma'lumotlariga ko'ra, mastit o'rtacha 14,2% sigirlarda qayd etilgan va bu holatda klinik va subklinik mastit nisbati quyidagicha: 1:2.

G.V.Zverevoyning ta'kidlashicha sigirlarda mastit kasalligi yaylovda boqilgan sigirlardan ko'ra bog'lab boqilgan sigirlarda ko'proq uchrashini kuzatgan. Muallifning ta'kidlashicha yil davomida bir joyda saqlanadigan sigirlarni 71,9 % mastit bilan kasallanganligi, yaylov sharoitida esa 28,1 % kasallanganligi aniqlangan.

V.N.Oleskievaning ma'lumotlariga ko'ra, sigirlarda mastit kasalligining tarqalishi quydagichadir; sigirlar tuqqandan keyingi paydo bo'ladigan mastitlar 25% ni, laktatsiyani (sut berish davrini) birinchi va ikkinchi oylarida 20% ni, keyingi oylarida 17% ni, sutdan chiqarilish paytida 23% ni va sutdan chiqarilgan sigirlarda mastit kasalligiga uchrash 15% tashkil etadi. Shuningdek G.V.Zverevoyning ma'lumotiga asosan umumiy podadagi sigirlar sut berish davrida mastit bilan kasallanishi 36,3 % sutdan chiqish davrida esa 22,6 % va sutdan chiqarilgandan so'ng 15,8 % hamda tuqqandan so'ng birinchi kunda 25,3 % sigirlar mastit bilan kasallanishini aniqlagan.

I.A.Kaorde ta'kidlashicha podadagi 20 foiz sigirlar klinik mastit bilan kasallanib davolangandan so'ng ularning kasal bo'lgan yelinlari atrofiyaga uchraganligini kuzatilgan. Mastit kasalligi nafaqat sut mahsuldorligini miqdor va sifat jihatidan pasayishiga olib kelishdan tashqari sigirlarni oldindan yaroqsiz bo'lishiga ham olib keladi. Sutchilik xo'jaliklarida asosiy qiyinchilik hamda sutni iste'mol qiluvchilarga xavf tug'diruvchi tomonlaridan biri yashirin mastit bilan kasallangan hayvonlardan sog'ib olinadigan sut hisoblanadi. Chunonchi sog'lom sigirlardan sog'ib olingan sut tarkibiga 5-10 % mastit bilan kasallangan sigirlar suti qo'shilsa bu sut qayta ishlashga yaroqsiz hisoblanadi. Mastit bilan kasallangan sigirlar sutining tarkibida zararli mikrofloralar borligi aniqlangan bo'lib, ular ko'pincha insonlarning oshqozon – ichak va boshqa organlarda kasalliklar chaqirishi aniqlangan. Agarda ana shunday sut yangi tug'ilgan va boshqa buzoqlarga ichirilsa bunday sut ularni kasallanishiga, ayrim hollarda o'limga olib keladi.

Mastit kasalligining etiopatogenezi. Mastitning sabablari xilma-xil bo'lib ularni aniqlashda quyidagi omillarni hisobga olish zarurdir; bular birinchidan, kasallik

faqatgina sut bezlarining kasallanishi emas balkim butun organizmni kasallanishidan, ikkinchidan, kasallikni paydo bo'lishida bitta sabab yoki omil ta'sir etmasdan kompleks kasallik paydo qiluvchi omillar, xar xil iqlim sharoitlar (sovuq, issiq), hayvonlar yoshining o'zgarishi, genetik omillarning sut bezlarini rivojlanishiga ta'siri, sut bezi va so'rg'ichlarning anomaliyalari, yuqori sut maxsuldorligiga, sut bezlari va organizmning fizologik holatiga (Sutdan chiqarish, tug'ishi va tuqqandan keyingi davrlari va boshqalar) bog'liqdir. Asosiy mastit kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablar juda ko'p bo'lib, buni uchta asosiy sabablarga bo'lish mumkin: yuqumli omillar (elinning mikroorganizmlar va mikoplazmalari), organizm o'zini – o'zi zaharlashi va yuqumsiz (elinni fizik va kimyoviy jaroxatlari, noto'g'ri sog'ish va boshqalar) ga bo'linadi.

Mastitlarni kelib chiqishiga biologik, mexanik, klimatik, alementar va termik omillar sabab bo'ladi. Bundan tashqari mastitlarni kelib chiqishi hayvonni yoshiga ham bog'liq ekanligi tajribada aniqlangan. Masalan: 5 yoshgacha - 12,1%, 5-10 yoshgacha - 63,6%, 10 yosh va undan yuqori yoshda - 24,3% sigirlar kasallanishi kuzatilgan. Kasallik asosan organizm tabiiy rezistentligining pasayishi oqibatida yuzaga keladi.

Mastit kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri bu mikroorganizmlar bo'lib butun dunyo olimlari va sigirlar mastit kasalligiga qarshi kurashuvchi barcha mutaxassislar bir fikriga kelishib ular elinda kechadigan barcha patologik jarayonlar mikroblar ta'siri ostida kechishini takidlaganlar. Shunga ko'ra, tashqi muhitning noqulay sharoitida hosil bo'lgan yelindagi patologik jarayonlarni kuchayib ketishida, og'ir holatlarga olib kelishida mikroorganizmlarning faoliyati muhimdir. Kasallikni asosiy chaqiruvchilari 26,9% hollarda stafillakokk, 25% holda streptakokk, 28,2% ichak tayoqchasi va shuningdek salmonella, diplokokk, protey, korinebakteriya va zamburug'lar bo'lishi mumkin. Bu mikroorganizmlar Yelenga asosan 3 yo'l orqali: Yelin so'rg'ichlari orqali (galaktogen), qon tomirlari (gemotogen) va limfa yo'llari - (limfogen) o'tadi (K.V.Plemyashev 2010).

V.G Vasilyeva (1999); H Larsen, N Jensen (2002) larning soʻzlariga koʻra klinik mastit keng tarqalgan boʻlib, subklinik mastitning foizi soʻngi yillarda kamayib bormoqda. Sigirlarda mastit elinning funktsional holatining barcha davrlarida rivojlanishi mumkin boʻlib, oʻtkir mastit quruq davrning dastlabki uch haftasida koʻproq namoyon boʻladi. Koʻpchilik tadqiqotchilarning fikricha, sogʻish uskunasiining nomukammalligi, uning notoʻgʻri ishlashi va mashinada sogʻish texnologiyasining buzilishi natijasida kelib chiqqan mexanik omillar elin va soʻrgʻichlar mikrotraumlarining yangi sabablari hisoblanadi. Sogʻish mashinalarida vakumning yuqori darajasi va tebranishlari sut bezlari parenximasiga tirnash xususiyati beruvchi taʼsir koʻrsatadi, tez-tez pulsatsiyalanadi, sogʻish apparatlarining haddan tashqari kuchlanishi, kasallanishga olib keladi .

Sut bezining yalligʻlanishi bilan, aniqlangan fakt sifatida, patogen mikroorganizmlarning koʻkrak kanali orqali elin parenximasiga kirib borishi va ularning keyingi koʻpayishi natijasida yuzaga keladigan yuqumli kasallikni tushunish kerak. Soʻrgʻich orqali mikroblarning kirib borishiga yordam beradigan omillar: yelin soʻrgʻichlari sfinkterining boʻshashishi, toʻliq sogʻilmasligi, oʻz vaqtida sogʻilmaganligi sababli elinning toʻlib ketishi, jinsiy aʼzolarning kasalliklari, kateterlarni elinda uzoq vaqt qoldirishi, aseptika va antiseptika qoidalarini buzilishi natijasida patogenlar gematogen va limfogen yoʻl bilan kirib boradi. Turli xoʻjaliklarda (sutchilik fermalari va komplekslari) sigir elini sekretsiyasi mikroflorasining sezgirligi ishlatiladigan antibakterial preparatlarga qarab oʻzgaradi. Sigirlarni mastit bilan davolash uchun samarali dori vositalaridan foydalanish mastitli sigirlardan olingan sutdan ajratilgan mikrofloraning sezgirligini oʻrganish natijalariga asoslanishi kerak (Semina L.K. va boshq., 2015).

Olimlarning fikricha, kasallik paydo bolishining asosiy sabablaridan yana biri sigirlarni mashinada sogʻishning yomon tashkil etilganligidir. Sogʻish vaqti, vakuum balandligi natijasida, pulsatsiya chastotasi kuzatilmaydi va sogʻish kosalari haddan tashqari katta ochiladi. Sogʻish apparatlaridagi nuqsonlar va nosozliklar tufayli sigirlar

toliq sog'ilmaydi. So'rg'ichlar, elinlar, sog'ish apparatlari va sut idishlarini sog'ish jarayoniga tayyorlashda sanitariya qoidalariga rioya qilinmaydi. Ushbu fonda yaralar va ko'karishlar paytida epiteliya to'qimalari va shikastlangan teri orqali kirib boradigan mikroorganizmlarning ko'payishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Zamin va choyshablar jinsiy a'zolar sekretyasi bilan ifloslangan bo'lsa, ajralgan suyuqlik orqali elinning kasallanish xavfi katta. Shuning uchun ham sigirlarda mastit ko'pincha jinsiy a'zolarining og'riqli kasalliklari bilan bir vaqtda sodir bo'ladi (Gudimova T.E., 1986).

Mastit bilan kasallanish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu hodisa yelin shakli bilan belgilanadi. Shunday qilib, chashka shaklidagi yelinli sigirlar yumaloq yoki echki yelini bilan solishtirganda yaxshiroq ishlashi bilan ajralib turadi. Mastit bilan kasallanishning eng yuqori ulushi 65,8% va 46,3% echkisimon va yumaloq yelini bo'lgan hayvonlarda aniqlangan. Bu shuni ko'rsatadiki, elinning choraklari rivojlanishidagi og'ishlar mastitga moyil bo'ladi. Shuningdek, elinning orqa bo'laklarida mastit bilan kasallanish tez-tez kuzatilganligi va ko'pincha to'rt dan bir qismi, kamroq tez-tez ikki va hatto to'rt dan to'rt qismi zararlanganligi aniqlandi (Kochetova N.O., 2000).

Xulosa: Adabiyot ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi kungacha Respublikamiz qoramolchilik fermer xo'jaliklari sharoitida parvarishlanayotgan sigirlar orasida mastit kasalligi mavjud bo'lib ushbu kasallik bilan zararlanish xolati ko'p uchramoqda. Shuningdek mastit kasalligi jaxonning barcha mamlakatlarida tarqalgan bo'lib ayrim fermalarda 20-50% gacha mollar u bilan kasallanadi. Mamlakatimizda bu raqam 3-30 % ni tashkil etadi. Sigirlarning mastitlar bilan kasallanishining asosiy sabablari ozuqa ratsionining takomillashmaganligi, organizm rezistentligining pasayishi, yelin to'qimasiga patogen mikroorganizmlarning turli yo'llar orqali tushishi, antisanitariya sharoitlarida saqlash, sog'ishda sanitariya-gigiyena qoidalarining va sog'ish rejimining buzilishi kabilardir. Bundan tashqari mastit kasalligining tarqalishida sigirlarning zoti, yoshi hamda yelin tuzilishi ham katta tasir ko'rsatadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki mastit kasalligi

qoramolchilik fermalariga katta xavf tug'diradi, shuning uchun ushbu kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarni vaqtida aniqlash va ularni bartaraf qilish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Евглевская, Е.П. Новые подходы к лечению острого послеродового эндометрита и мастита у коров / Е.П. Евглевская, Е.Н. Скребнева, А.А. Евглевский, О.М. Швец, Ж.А. Кудряшова, Ю.В. Скибин / Ветеринарная патология. – 2009. – № 1. – С. 76–80.
2. Қўлдошев, О.Ў., Мавланов, С.И. “ Ҳайвонлар елин касалликларини диагностикаси, даволаш ва олдини олиш” Монография.-Сама
3. Студентов А.П И ДР. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. Москва. «Колос». 2005.-С 512.
4. Семина, Л.К. Чувствительность микрофлоры, выделенной из секрета вымени больных маститом коров, к препаратам пролонгированного действия / Л.К. Семина, Т.Г. Ворошилова, Е.В. Ремизова // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2015. – № 2. – С. 22–23.
5. Мисайлов, В.Д. Методические рекомендации по диагностике, терапии и профилактике субклинического мастита у коров в сухостойный период / В.Д. Мисайлов, А.Г. Нежданов, В.А. Париков, Н.В. Притыкин, Н.Т. Климов, Н.П. Мещеряков, Г.А. Востроилова, Б.Л. Жаркой, Л.Д. Демидова. – Воронеж, 2005. – 11 с.
6. Климов, Н.Т. Практическое руководство по борьбе с маститами коров / Н.Т. Климов, В.И. Слободяник. – Воронеж, 2012. – 87 с
7. Кочетова, Н.О. О использование пригодности коров к машинному доению свойства в условиях использование промышленной технологии / Н.О.

Кочетова // Молочное параметры и мясное скотоводство. – 2000. – №5. – С. 15-17.

8. Гудимова, Т.Е. Болезни гениталий параметры и мастит / Т.Е. Гудимова // Ветеринария. – 1986. – № 8. – С. 62.

9. Васильев, В.Г. Устройство для параметры исследования молока коров на скрытый мастит / В.Г. Васильев // Ветеринария. – 1999. – №5. – С. 41-43.

10. Larsen, H.D. Geographical variation in the presence of genes encoding superantigenic exotoxins and beta-hemolysin among *Staphylococcus aureus* isolated from bovine mastitis in Europe and USA / H.D. Larsen, F.M. Aarestrup, N.E. Jensen // *Veter. Microbiol.* – 2002. – Vol. 85, N 1. – P. 61-67.

11. Демидова, Л.Д. Антибиотик свойства в молоке: санитарное факторы значение параметры и метод определения / Л.Д. Демидова // Экологические использование проблемы свойства вет. санитарии. Тез. докл. науч.-технич. конф. – М., 1993. – Ч. 2. – С. 88-89.